

Overview of Covid measures in European Agriculture

European Union: *Christian Busse (p. 2)*

Austria: *Gottfried Holzer (p. 8)*

Bulgaria: *Minko Georgiev/Dafinka Grozdanova (p. 12)*

Finland: *Pälvi Huotari (p. 16)*

France: *Christine Lebel (p. 18)*

Germany: *José Martinez (p. 20)*

Hungary: *Martin Milán Csirszki (p. 23)*

Portugal: *Tiago Picão de Abreu (p. 25)*

Slovenia: *Franci Avsec (p. 28)*

Spain: *Juan Manuel López Torres (p. 30)*

Switzerland: *Andreas Schib (p. 32)*

United Kingdom: *Michael Cardwell (p. 34)*

Latin America: *Leticia A. Bourges (p. 37)*

COVID-19-Pandemie: Die Sondermaßnahmen der EU im Agrarmarktbereich vom Mai/Juni 2020

Christian Busse

*Regierungsdirektor, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Berlin/Bonn (Germany)**

1. Einleitung

Die COVID-19-Pandemie hat kaum einen Wirtschaftsbereich in der EU unberührt gelassen und zu einer Fülle von sektorspezifischen Sondermaßnahmen der EU geführt.¹ Im Agrarsektor kam es bei der Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung zu Schwierigkeiten. In der Erzeugung entstanden durch den Ausfall von Arbeitskräften – vor allem wegen der Reisebeschränkungen, aber auch auf Grund von Corona-bedingten Hygieneauflagen und der Quarantäne von Beschäftigten – Probleme. Im Rahmen der Verarbeitung mussten durch die Unterbrechung von Lieferketten punktuell Rezepturen geändert werden. Auch die Bereitstellung von Verpackungsmaterialien gestaltete sich mitunter schwierig. Bei den Lebensmittelbehörden war durch eine Verminderung des Personals und erhöhte Hygieneanforderungen die Kontrollseite betroffen.

Um den Schwierigkeiten im Bereich der Verarbeitung und Vermarktung zu begegnen, reagierte die EU zunächst durch eine vorübergehende Änderung des Rechts zu den amtlichen Kontrollen im Lebensmittel- und Futtermittelbereich, was mit Hilfe der Durchführungsverordnung (EU) 2020/466 (ABl. 2020 L 98, S. 30) geschah. Anschließend gestattete die Europäische Kommission im Wege eines Hinweisschreibens den Mitgliedstaaten, vorübergehende Corona-verursachte Fehletikettierungen zu akzeptieren, soweit dadurch nicht gesundheitsrelevante Aspekte – etwa die Allergenkennzeichnung – betroffen waren.² Eine Verschiebung des am 01.04.2020 erfolgten Beginns der Herkunftskennzeichnung der primären Zutat erfolgte hingegen nicht.

Die Vermarktungsseite war zugleich durch eine Störung des Absatzes betroffen. So brachen binnen kurzer Zeit die Absatzwege der Gastronomie, des Beherbergungsgewerbes und der Wochenmärkte weitgehend weg. Dies betraf vor allem Erzeugungs- und Verarbeitungsunternehmen, die auf solche Absatzwege spezialisiert sind. Betroffen waren die Bereiche Milch und Fleisch sowie einige Bereiche der pflanzlichen Erzeugung. Zu letzteren gehörten vor allem frisches Obst und Gemüse sowie Wein. Außerdem ging der Absatz von Blumen und anderen Erzeugnissen des Gartenbaus massiv zurück. Im

* Der Beitrag gibt allein die persönliche Ansicht des Verfassers wieder und bildet den Stand Anfang Juli 2020 ab. Anschließend ist am 06.07.2020 als weitere Maßnahme die Durchführungsverordnung (EU) 2020/975 (Amtsblatt der EU Nummer L 215 vom 07.07.2020) mit einer Sonderkartellfreistellung für den Weinbereich ergangen.

¹ Vgl. den Überblick von Mögele, Die EU und COVID-19: Befugnisse und Initiativen, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2020, 297-300, mit Stand 2.4.2020.

² European Commission/Directorate-General for Health and Food Safety, Risk-based adaptations during the COVID-19 crisis v. 20.4.2020; vgl. zur Frage der Übertragung von COVID-19 im Lebensmittelbereich dies., COVID-19 and food safety – Questions and Answers v. 8.4.2020 (abrufbar über die Internetseite der Europäischen Kommission).

Bereich frisches Obst und Gemüse kam es zudem durch den Absatzrückgang zu Rückwirkungen auf die Förderungsfähigkeit von Erzeugerorganisationen. Probleme ergaben sich auch in den Förderprogrammen der beiden Bereiche Olivenöl und Tafeloliven sowie Imkerei. Die in einigen Mitgliedstaaten erfolgte Verlängerung des Schuljahres 2019/20 zeitigte zugleich Auswirkungen auf das EU-Schulprogramm.

Um dieser Situation zu begegnen, beschloss die Europäische Kommission am 30.04.2020 elf Verordnungen und am 04.05.2020 eine zwölfte Verordnung, die alle auf die Verordnung (EG) Nr. 1308/2013 (GMO) gestützt wurden. Die elf Verordnungen vom 30.04.2020 sind im Amtsblatt der EU Nummer L 140 vom 04.05.2020 veröffentlicht worden. Die zwölfte Verordnung vom 04.05.2020 wurde im Amtsblatt der EU Nummer L 205 vom 29.06.2020 veröffentlicht, nachdem das Europäische Parlament am 17.06.2020 beschlossen hatte, gegen die Verordnung keine Einwände zu erheben. Es handelt sich um neun Durchführungsverordnungen und drei Delegierte Verordnungen, die zum Teil Standardinterventionen der GMO eröffnen und zum Teil Sondermaßnahmen regeln. Die Maßnahmen sind größtenteils von den Mitgliedstaaten zwingend durchzuführen, während bei einem kleinen Teil die Anwendung für die Mitgliedstaaten optional ist. Im Folgenden wird unterteilt in die drei Bereiche private Lagerhaltung (PLH), Sonderkartellfreistellung und sonstige Maßnahmen ein Überblick über den Inhalt der zwölf Verordnungen gegeben.

2. Private Lagerhaltung

Die PLH ist seit Jahrzehnten ein Standardinstrument der GMO. Anstatt Erzeugnisse durch staatlichen Ankauf in öffentliche Lager zu übernehmen, werden die Kosten für die von den Wirtschaftsunternehmen selbst vorgenommene Lagerhaltung ganz oder teilweise erstattet. Die Eröffnung der PLH erfolgt nach Art. 17 Unterabs. 1 in Verbindung mit Art. 18 Abs. 2 GMO durch die Europäische Kommission. Im Milch- und Fleischsektor ist dies am 30.04.2020 für bestimmte Erzeugnisgruppen geschehen. Die Durchführungsverordnungen (EU) 2020/595, (EU) 2020/596, (EU) 2020/597 und (EU) 2020/598 betreffen Schaf-, Ziegen- und Rindfleisch sowie Butter und Magermilchpulver. Dabei wird näher bestimmt, welche Erzeugnisse unter welchen Bedingungen erfasst werden.

Eine Besonderheit gilt für die PLH betreffend Käse, da Art. 17 Unterabs. 2 GMO als Standardmaßnahme nur die Bezuschussung der Lagerhaltung bei geogeschütztem Käse vorsieht. Gestützt auf die Krisenermächtigung des Art. 219 Abs. 1 GMO hat die Europäische Kommission durch die Delegierte Verordnung (EU) 2020/591 vom 30.4.2020 die PLH auf grundsätzlich jeden Käse erstreckt, soweit er lagerfähig ist und bereits eingelagert wurde. Für jeden Mitgliedstaat legt ein Anhang Höchstmengen fest. Anträge auf Beihilfengewährung konnten vom 07.05.2020 bis 30.06.2020 eingereicht werden. Zur Begründung erläutert Erwägungsgrund 1 Delegierte Verordnung (EU) 2020/591 zunächst allgemein: "Auf Grund der derzeitigen COVID-19-Pandemie und der umfangreichen Beschränkungen der Bewegungsfreiheit in den Mitgliedstaaten ist die Nachfrage nach bestimmten Erzeugnissen im Sektor Milch und Milcherzeugnisse, insbesondere Käse, zurückgegangen. Durch die Ausbreitung der Krankheit und die ergriffenen Maßnahmen stehen weniger Arbeitskräfte zur Verfügung, wodurch es insbesondere auf den Stufen der Erzeugung, der Sammlung und der Verarbeitung von Milch zu Engpässen kommt. Zudem hat die verordnete Schließung von Geschäften, Märkten, Restaurants und anderen Gastronomiebetrieben das Gastgewerbe und die Gastronomie zum Stillstand gebracht, was zu erheblichen Veränderungen bei der Nachfrage nach Milch und Milcherzeugnissen geführt hat. Auf das Gastgewerbe und die Gastronomie entfallen rund 15 % der Binnennachfrage nach Käse in der Union. Darüber hinaus

kündigen Käufer in der Union und auf dem Weltmarkt Verträge und zögern den Abschluss neuer Verträge hinaus, da sie mit weiteren Preisrückgängen rechnen. Die Käseausföhren in Drittländer machen 8 % der gesamten Käseproduktion der Union aus.“ Eine derart allgemeine Begründung findet sich in ähnlicher Weise in den drei anderen PLH-Verordnungen.

Erwägungsgrund 2 Delegierte Verordnung (EU) 2020/591 ergänzt, dass es vielen Käse herstellenden Betrieben nicht möglich sei, die angelieferte Rohmilch zu anderen Milcherzeugnissen zu verarbeiten. Gemäß den Erwägungsgründen 4 und 5 sind die “im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 verfügbaren Interventionsmaßnahmen unzureichend“, da sie nur geogeschützten Käse erfassen und solcher Käse „einen geringen Anteil der gesamten Käseherstellung der Union“ ausmacht. Es wird sich zeigen, ob dieser Punkt im Rahmen der laufenden GAP-Reform zu einer Änderung der GMO führt, indem die Standardintervention auf alle lagerfähigen Käse ausgeweitet wird.

3. Sonderkartellfreistellung

In Art. 222 GMO ist vorgesehen, dass im Falle schwerer Ungleichgewichte auf den Märkten die Europäische Kommission unter engen Voraussetzungen über die bereits in der GMO vorgesehenen Freistellungen vom allgemeinen Kartellverbot des Art. 101 Abs. 1 AEUV hinaus eine zusätzliche Kartellfreistellung eröffnen kann. Diese Sonderkartellfreistellung ist auf sechs Monate befristet und darf einmalig um sechs Monate verlängert werden. Sie dient dazu, eigentlich kartellrechtswidrige Vereinbarungen und Beschlüsse von Marktbeteiligten zu ermöglichen, um einer schweren Marktkrise zu begegnen. Die bislang einzige Nutzung der Bestimmung geschah 2016 mittels der Durchführungsverordnung (EU) 2016/559 im Rahmen der damaligen Milchpreiskrise. Da nach der ursprünglichen Fassung des Art. 222 GMO nur anerkannte Agrarorganisationen freigestellt werden konnten, jedoch eine Freistellung aller Organisationsformen im Milchbereich gewollt war, wurden gestützt auf Art. 219 GMO mittels der Durchführungsverordnung (EU) 558/2016 auch Genossenschaften und nicht anerkannte Erzeugerorganisationen im Milchbereich freigestellt.

Sowohl Art. 222 GMO selbst als auch die beiden Freistellungsverordnungen von 2016 warfen zahlreiche Auslegungsfragen auf und offenbarten zugleich Mängel in der Konzeption des Art. 222 GMO. Der Verfasser hat diese Punkte 2017 eingehend dargestellt und diskutiert.³ In Deutschland beispielsweise wurde die Sonderkartellfreistellung nicht genutzt, was einerseits an den konzeptionellen Mängeln und andererseits an der sehr disparaten deutschen Milchwirtschaft lag. So existiert in Deutschland bislang kein Branchenverband im Milchbereich. Außerdem wurde die Maßnahme erst zu einem Zeitpunkt beschlossen, als die Marktkrise ihrem Ende entgegen ging. Auch in anderen Mitgliedstaaten fand sich kaum eine Nutzung der insgesamt ein Jahr währenden Sonderfreistellung.

Mit der Ende 2017 beschlossenen Änderungsverordnung (EU) 2017/2393 wurde der Anwendungsbereich des Art. 222 GMO auf landwirtschaftliche Erzeugerbetriebe und nicht anerkannte Organisationen erweitert. Insofern trug der EU-Gesetzgeber den Erfahrungen von 2016 Rechnung, indem nun zusätzlich zu den anerkannten Agrarorganisationen sämtliche Akteure eines Erzeugnissektors, die auf der Urerzeugerebene existieren, von Art. 222 GMO erfasst werden. In Bezug auf den personellen Anwendungsbereich ist mithin ein Rückgriff auf die allgemeine Krisenermächtigung des Art. 219 GMO

³ Busse, Die Sonderkartellverordnungen der Europäischen Kommission vom April 2016 zur Planung der Milcherzeugung, Zeitschrift für Kartellrecht 2017, S. 88-112.

nicht mehr erforderlich. Die anderen konzeptionellen Probleme des Art. 222 GMO wurden hingegen nicht angegangen und bestehen damit nach wie vor.

Durch die drei Durchführungsverordnungen (EU) 2020/593, (EU) 2020/594 und (EU) 2020/559 vom 30.04.2020 hat die Europäische Kommission die Sonderkartellfreistellung für sechs Monate in den drei Bereichen a) Kartoffeln, b) lebende Pflanzen und Waren des Blumenhandels, Bulben, Zwiebeln, Knollen, Wurzelknollen und Wurzelstücke, Schnittblumen und Pflanzenteile zu Binde- und Zierzwecken sowie c) Milch und Milcherzeugnisse eröffnet. Für die Bereiche a) und b) begann der Sechsmonatszeitraum am 05.05.2020 und für den Bereich c) rückwirkend ab dem 01.04.2020. Vermutlich werden die Sonderkartellfreistellungen wie 2016 vor ihrem Auslaufen um sechs Monate verlängert.

Grundsätzlich sind alle drei Durchführungsverordnungen konzeptionell und sogar größtenteils wörtlich der Durchführungsverordnung (EU) 2016/559 nachgebildet. Einige mit der Durchführungsverordnung (EU) 2016/559 verbundenen Unklarheiten – etwa, dass im Milchbereich nicht jegliche Milch, sondern nur Rohmilch erfasst ist – wurden dabei gelöst, andere sind jedoch bestehen geblieben. Wie 2016 wiederholen die drei Durchführungsverordnungen die Vorgabe des Art. 222 Abs. 1 GMO, dass die getroffenen Vereinbarungen und Beschlüsse “das ordnungsgemäße Funktionieren des Binnenmarktes nicht unterminieren“ dürfen. Es ist Aufgabe der Mitgliedstaaten, dies zu prüfen und bei Nichteinhaltung die erforderlichen Maßnahmen zu treffen.

Welche Behörde als für die Durchführung zuständig bestimmt wird, ist Angelegenheit der Mitgliedstaaten. Erwägungsgrund 16 Durchführungsverordnung (EU) 2020/593, Erwägungsgrund 16 Durchführungsverordnung (EU) 2020/594 und Erwägungsgrund 13 Verordnung (EU) 2020/559 sprechen zwar gleichlautend davon, dass, falls es sich nicht um Kartellbehörden handelt, die Kartellbehörden über die Vereinbarungen und Beschlüsse zu informieren sind. Dies findet jedoch keine Entsprechung im verfügbaren Teil der Durchführungsverordnungen und ist daher nur eine Empfehlung. In Deutschland ist 2016 die Maßnahme durch die Bundesanstalt für Ernährung und Landwirtschaft (BLE) als deutscher Agrarmarktbehörde auf Bundesebene durchgeführt worden.

Während für den Milchbereich wie 2016 nach Art. 1 Durchführungsverordnung (EU) 2020/559 nur “die Planung der erzeugten Rohmilchmenge“ unter die Freistellung fällt, um zu einer Verringerung der zukünftig erzeugten Rohmilchmenge beizutragen, geht die Freistellung in den anderen beiden Bereichen über die Erzeugungsplanung weit hinaus. Art. 1 Durchführungsverordnung (EU) 2020/593 gestattet für den Kartoffelbereich, “Vereinbarungen für Kartoffeln zur Verarbeitung zu schließen und gemeinsame Beschlüsse über Kartoffeln zur Verarbeitung betreffend Marktrücknahmen und kostenlose Verteilung, Umwandlung und Verarbeitung, Lagerung, gemeinsame Absatzfördermaßnahmen und die vorläufige Planung der Produktion zu fassen“. Für den Gartenbaubereich erlaubt Art. 1 Durchführungsverordnung 2020/594, “Vereinbarungen zu schließen und gemeinsame Beschlüsse betreffend Marktrücknahmen und die kostenlose Verteilung, gemeinsame Absatzförderungsmaßnahmen und die vorläufige Planung der Produktion zu fassen“. Offenbar beinhaltet die etwas missglückte deutsche Sprachfassung, dass die Vereinbarungen denselben Anwendungsbereich wie die gemeinsamen Beschlüsse besitzen.

Während für den Milchbereich die Erwägungsgründe zur Durchführungsverordnung (EU) 2020/559 hinsichtlich der Marktsituation weitgehend die schon zitierten Erwägungsgründe zu den PLH-Maßnahmen im Milchbereich wiederholen, beschreiben die Erwägungsgründe zur Durchführungsverordnung (EU) 2020/593 vor allem die schwierige Situation betreffend die “Ausfuhren tiefgefrorenen Kartoffeln

und insbesondere tiefgefrorener Pommes Frites“. Diese Produkte waren sowohl im Binnen- als auch im Außenhandel erheblich durch die Beherbergungs- und Gastronomiebeschränkungen betroffen. Dies sei durch die Erhöhung der Nachfrage bei “bestimmten verarbeiteten Kartoffelerzeugnissen wie Chips und Kartoffelbreipulver“ nicht ausgeglichen worden. Besonders problematisch sei zudem, dass zur Verarbeitung bestimmte Kartoffeln noch in erheblichen Umfang gelagert seien und rechtzeitig für die Kartoffeln der Kampagne 2020 ausgelagert werden müssten. Entweder würden Kosten für die Transport- und Vernichtungskosten anfallen oder die Erzeuger die Kartoffeln auf die Felder verteilen, was “langfristige Folgen für die Umwelt und den Pflanzenschutz“ haben könnte. Wie genau die Sonderkartellfreistellung an diesen Punkten helfen soll, beschreiben die Erwägungsgründe allerdings nicht.

Den Bereich Gartenbau traf die COVID-19-Pandemie zu einem besonders ungünstigen Zeitpunkt, wie Erwägungsgrund 4 Durchführungsverordnung (EU) 2020/594 ausführt: “Die meisten lebenden Pflanzen und Blumen werden im Frühjahr für besondere Anlässe wie den Muttertag oder Ostern erzeugt, und Zimmerpflanzen werden zur Anpassung an die saisonale Nachfrage speziell in kleinen Töpfen erzeugt. Die meisten Verkäufe finden in der Regel im Frühjahr statt. In einigen Teilsektoren wie einjährige Beetpflanzen und Schnittblumen werden zwischen März und Juni 40 % bis 80 % der Verkäufe abgewickelt.“ Inzwischen würden – so Erwägungsgrund 9 – Beetpflanzen und Schnittblumen “in großen Mengen vernichtet“. In hoch konzentrierten Märkten wie dem niederländischen Blumenmarkt sind in der Vergangenheit kartellrechtswidrige Absprachen von den Kartellbehörden aufgedeckt und geahndet worden.⁴ Insofern lässt sich vorstellen, dass diese Sonderkartellfreistellung durchaus Wirkungen erzeugen könnte.

4. Sonstige Maßnahmen

Die sonstigen Maßnahmen in den fünf Bereichen frisches Obst und Gemüse, Wein, Olivenöl und Tafeloliven, Imkerei und Schulprogramm sind sehr heterogener Natur und können vorliegend nur kurz skizziert werden. Allen fünf Bereichen ist gemeinsam, dass es für sie sektorspezifische Förderprogramme gibt, deren ordnungsgemäße Durchführung durch Folgen der COVID-19-Pandemie gefährdet ist. Insofern enthalten die Art. 3 bis 5 Durchführungsverordnung (EU) 2020/600 vom 30.04.2020 für die Bereiche Olivenöl und Tafeloliven, Imkerei sowie Schulprogramm vor allem Verlängerungen von Fristen. Im Bereich frisches Obst und Gemüse verlängert Art. 1 dieser Verordnung die Frist für bestimmte Beihilfeanträge im Bereich frisches Obst und Gemüse. Art. 1 Delegierte Verordnung (EU) 2020/592 vom 30.04.2020 befreit von der Drittelgrenze für “Ausgaben für Krisenprävention und -managementmaßnahmen im Rahmen der operationellen Programme“.

Eine ganze Reihe weiterer Maßnahmen für den Bereich frisches Obst und Gemüse ist in der Delegierten Verordnung vom 04.05.2020 enthalten. Anders als die beiden anderen Delegierten Verordnungen ist sie nicht im Dringlichkeitsverfahren des Art. 228 GMO, sondern im normalen Verfahren des Art. 227 GMO erlassen worden, so dass sie erst verkündet werden konnte, nachdem das Europäische Parlament beschlossen hatte, keine Einwände zu erheben.⁵ In ihr geht es nicht nur um die Verlängerung von Fristen und Erleichterungen bei Fördervoraussetzungen, sondern auch um die Einführung neuer

⁴ Vgl. etwa Richli/Busse, Generalbericht der Kommission I, in: CEDR (Hrsg.), Agriculture and Competition. XXIX European Congress and Colloquium of Rural Law, Lille, 20-23 September 2017, S. 216.

⁵ Europäisches Parlament, P9_TA-PROV(2020)0154 v. 17.6.2020 (abrufbar über die Internetseite des Europäischen Parlaments).

Maßnahmen im Rahmen der operationellen Programme. Die Mitgliedstaaten können insofern entscheiden, ob sie diese Maßnahmen in das Förderprogramm aufnehmen.

Im Weinbereich sind durch die Art. 2 bis 10 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/592 mehrere Änderungen im Hinblick auf das Stützungsprogramm im Dringlichkeitsverfahren beschlossen worden. Hierzu gehören die befristete Einführung einer Krisendestillation und einer PLH. Den Mitgliedstaaten ist freigestellt, ob sie diese Maßnahmen auf ihrem Hoheitsgebiet anbieten. Art. 2 Durchführungsverordnung (EU) 2020/600 regelt die Verlängerung von Fristen im Weinbereich und die Durchführungsverordnung (EU) 2020/601 vom 30.04.2020 die Verlängerung der Gültigkeit von Rebpfanzungsgenehmigungen, die 2020 schon ausgelaufen sind oder noch auslaufen werden. Verlängert wurden sie bis zum 05.05.2021. Denn die COVID-19-Pandemie kann dazu führen, dass die notwendigen Mittel für die entsprechenden Investitionen fehlen.

5. Schlussbemerkung

Im Agrarmarktbereich hat die EU auf die COVID-19-Pandemie relativ schnell reagiert. Die Nahrungsmittelversorgung war dabei zu keiner Zeit ernsthaft gefährdet. Inzwischen hat sich die Situation wieder weitgehend entspannt. Allerdings werden einige Erzeugnissektoren vermutlich Spuren davon tragen. Auch bleibt abzuwarten, ob die weiteren Entwicklungen auf dem Weltagrarmarkt in nächster Zeit zu einem verfestigten niedrigeren Preisniveau führen. Vorstellbar ist dies beispielsweise im Milchbereich. Auswirkungen könnten die Geschehnisse ebenfalls auf die Diskussion der Stärkung von Selbsthilfemaßnahmen zur Verringerung von krisenbedingten Risiken im Rahmen der derzeit laufenden GAP-Reform besitzen.

Auf längere Sicht bedeutsamer werden aber vermutlich die Wirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Agrarbereich allgemein sein. Die Farm-to-Fork-Mitteilung der Europäischen Kommission, die in den "Green Deal" der EU eingebettet ist, legt davon Zeugnis ab. So könnten tiefgehende Umstellungen in der Bewirtschaftungsweise und damit einhergehend Änderungen der Agrarstrukturen bevorstehen. Wichtig ist dabei, dass stets die ökonomischen Folgewirkungen der gewünschten Reformen berücksichtigt werden.⁶ Denn ohne rentable Betriebe kann die Landwirtschaft nicht aus sich selbst heraus funktionieren, sondern ist weiterhin und eventuell sogar noch mehr als bisher auf staatliche Unterstützung angewiesen. Insofern stehen schwierige Diskussionen und Entscheidungen an.

⁶ Vgl. näher Busse, Editorial: Gedanken zur „Farm-to-Fork“-Debatte, Agrar- und Umweltrecht 2020 (im Erscheinen).

Doi 10.5281/zenodo.4005802

Coronamaßnahmen im Landwirtschaftsbereich in Österreich

Gottfried Holzer

Prof. Dr., Universität für Bodenkultur Wien (Austria)

1. Bundesebene

Die Auswirkungen der Coronakrise auf die Landwirtschaft sind vielfältig: zum einen waren und sind eine Vielzahl von landwirtschaftlichen Betrieben vom Einbruch der Exportmärkte sowie von der monatelang fehlenden Nachfrage in Gastronomie- und Beherbergungsbetrieben betroffen, auch fehlten ausländische Erntehelfer vor allem im Obst- und Gemüsebau. Zum anderen hat die Krise deutlicher denn je die Notwendigkeit der Versorgungssicherung mit qualitativ hochwertigen Lebensmitteln aus der Region deutlich gemacht.

Auf Grund des COVID-19-Gesetzes¹ und der darauf gegründeten, mit 30.04.2020 außer Kraft getretenen Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betreffend vorläufige Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19² waren vom Verbot des Betretens des Kundenbereichs von Betriebsstätten des Handels und von Dienstleistungsunternehmen sowie der Inanspruchnahme von Dienstleistungen u.a. ausgenommen:³

- Lebensmittelhandel (einschließlich Verkaufsstellen von Lebensmittelproduzenten und bäuerlichen Direktvermarktern,
- veterinärmedizinische Dienstleistungen,
- Verkauf von Tierfutter sowie
- Agrarhandel einschließlich Schlachttierversteigerungen sowie der Gartenbaubetrieb und der Landesproduktenhandel mit Saatgut, Futter und Düngemitteln

Das BMLRT⁴ führte hierzu ergänzend aus: "Die Ausgangsbeschränkungen und das Verbot von Versammlungen von mehr als fünf Personen gelten nicht für landwirtschaftliche Betriebe, da sie zur kritischen, systemerhaltenden Infrastruktur zählen. Das bedeutet, landwirtschaftliche Betriebe können ihrer Tätigkeit möglichst uneingeschränkt nachgehen. So ist Feldarbeit nach wie vor möglich." Da im Zusammenhang mit den in Österreich festgelegten COVID-19-Maßnahmen vermehrt Fragen aufgetreten sind, welche Unternehmen im Bereich der Lebensmittelproduktion als zur Aufrechterhaltung der Grundbedürfnisse des öffentlichen Lebens erforderlich und damit als systemrelevante Unternehmen gelten, erfolgte seitens des BMLRT die Klarstellung, dass dies alle Unternehmen und Betriebe entlang

¹ BGBl I 12/2020.

² BGBl II 96/2020.

³ § 2 COVID-19-Verordnung.

⁴ Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus.

der Lebensmittelkette (Lebensmittelproduktion sowie alle vorgelagerten und nachgelagerten Bereiche) sind.

Im Zuge der COVID-19 Lockerungsmaßnahmen⁵ durften Wein- und Mostbuschenschankbetriebe sowie Almausschankstätten ab 15. Mai 2020 unter Einhaltung bestimmter Vorsichtsmaßnahmen ihre Räumlichkeiten wieder für Gäste öffnen, Beherbergungsbetriebe wie Urlaub am Bauernhof ab 29. Mai 2020.

Eine wesentliche Frage für die Wirtschaft im allgemeinen und die Landwirtschaft im besonderen ist jene nach einem wenigstens teilweisen Ausgleich der durch die CORONA-Maßnahmen verursachten finanziellen Schäden. Durch das COVID-19-Gesetz wurde der "COVID-19-Krisenbewältigungsfonds" mit dem Ziel errichtet, die notwendigen finanziellen Mittel für CORONA-Hilfsmaßnahmen zur Verfügung zu stellen.⁶ An wesentlichen Hilfsmaßnahmen für die Land- und Forstwirtschaft sind zu nennen:

a) Härtefallfonds

Unterstützt werden als "Erste-Hilfe-Maßnahme" Nebenerwerbs- und Vollerwerbsbetriebe bis zu neun Arbeitskräften und einem Umsatz von max. 2 Millionen €,

- die von einem behördlich angeordneten Betretungsverbot aufgrund von COVID-19 betroffen sind;
- die einen Umsatzeinbruch von mindestens 50 % zu einem vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres nachweisen können;
- die eine Kostenerhöhung zu einem vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres bei Fremdarbeitskräften zu verzeichnen haben;
- die einen Preisverlust von mindestens 50 % aufgrund des Qualitätsverlustes bei Sägerundholz zu verzeichnen haben;
- Jungunternehmer (die seit 2019 einen neuen Betriebszweig führen), wenn in den Betriebszweigen ein Umsatzeinbruch von mindestens 50 % vorliegt.

Für alle anspruchsberechtigten Betriebe wurde eine Mindestfördersumme von 500 € und eine maximale Förderung von 2.000 € je Bewirtschafter festgelegt. Die Förderung kommt insbesondere für folgende Betriebszweige in Betracht:

- Wein- und Mostbuschenschankbetriebe;
- Spezialkulturen im Wein,- Obst,- Garten- und Gemüsebau sowie mit Christbaumkulturen (hinsichtlich Fremdarbeitskosten);

⁵ COVID-19-Lockerungsverordnung – COVID-19-LV), BGBl II 197/2020 idF II 266/2020.

⁶ Art 1 COVID-19-Gesetz. Im Fall der Erlassung einer COVID-19-VO gelangen gem. Art 8 COVID-19-Gesetz die Bestimmungen des Epidemiegesetzes 1950, BGBl 186/1950, betreffend die Schließung von Betriebsstätten und damit auch die diesbezüglichen Entschädigungsbestimmungen nicht zur Anwendung. In der Begründung des Initiativantrages IA 396/A vom 14.03.2020, XXVII.GP wird hierzu ausgeführt, dass sich mit dem Fortschreiten der Corona-Pandemie herausgestellt habe, dass die Maßnahmen des Epidemiegesetzes 1950 nicht ausreichend bzw. zu kleinteilig sind, um die weitere Verbreitung von COVID-19 zu verhindern.

- Landwirtschaftliche Betriebe, die Privatzimmer oder Ferienwohnungen vermieten (Urlaub am Bauernhof);
- Betriebe, die landwirtschaftliche Produkte direkt, an die Gastronomie, Schulen und die Gemeinschaftsverpflegung sowie gärtnerische Produkte direkt und an den Groß- und Einzelhandel vermarkten;
- Betriebe, die agrar- und waldpädagogische Aktivitäten anbieten;
- Betriebe, die auf Basis von Verträgen Sägerundholz erzeugen, dieses aber durch die Maßnahmen gegen die Ausbreitung von Covid-19 nicht mehr zur Abholung kommt.

Die Phase 1 der Zahlungen aus dem Härtefallfonds endete mit 15.04.2020. In Phase 2 können Betriebe bei Nachweis eines Einkommensrückgangs jeweils bis zu 2.000 € pro Monat für die nächsten drei Monate beantragen.

b) Corona-Hilfsfonds für die Land- und Forstwirtschaft

Der Hilfsfonds steht allen land- und forstwirtschaftlichen Betrieben zur Verfügung und beinhaltet zwei Instrumente:

1. Überbrückungsgarantien für land- und forstwirtschaftliche Betriebe

Zum Ausgleich von Umsatzausfällen haben land- und forstwirtschaftliche Betriebe die Möglichkeit, über ihre Hausbank Überbrückungsgarantien für Kredite zu beantragen. Die Laufzeit beträgt maximal fünf Jahre. Abhängig vom Kreditrahmen stehen drei Garantievarianten (100 %, 90 %, 80 % de minimis-Garantie) zur Verfügung (Einreichfrist bis 15.12.2020).

2. Fixkostenzuschüsse

Dabei handelt es sich um steuerfreie, nicht rückzahlbare Zuschüsse zur Deckung von Corona bedingten Fixkosten. Der Zuschuss ist gestaffelt und wird unter folgenden Voraussetzungen gewährt (Einreichfrist bis 31.08.2021):

- Sitz oder Betriebsstätte und operative Tätigkeit in Österreich;
- Der Betrieb erleidet zwischen den 16.03.2020 und 15.09.2020 einen Umsatzausfall von zumindest 40 %, der durch die Ausbreitung von COVID-19 verursacht ist. Für die Berechnung kann ein gewisser Betrachtungszeitraum gewählt werden;
- Der Betrieb muss zumutbare Maßnahmen gesetzt haben, um Fixkosten zu reduzieren;
- Der Betrieb darf sich am 31.12.2019 nicht in finanziellen Schwierigkeiten befunden haben, kein Insolvenzverfahren eröffnet oder die Voraussetzungen für ein Insolvenzverfahren gegeben sein.

c) Arbeitskräfte für die Lebensmittelkette

Um dem Arbeitskräftemangel in der Lebensmittelwirtschaft und bei der Ernte entgegenzuwirken, richtete das BMLRT gemeinsam mit den Landwirtschaftskammern und dem Maschinenring eine zentrale Plattform zur Vermittlung von Arbeitskräften ein. Neben der Online-Plattform wurde eine eigene Hotline eingerichtet, an die sich sowohl Arbeitssuchende als auch Arbeitgeber entlang der Lebensmittelkette wenden können.

d) Fristverlängerungen für Land- und Forstwirte wegen COVID-19

Die von Österreich beantragte Verlängerung der Antragsfrist für den Mehrfachantrag (MFA)-Flächen 2020 wurde von der EU-Kommission genehmigt. Damit verschieben sich die relevanten Fristen um einen Monat und es gilt die elektronische Abgabe des MFA 2020 bis inklusive Montag, den 15. Juni 2020.

Weitere Fristverlängerungen betreffen: Direktzahlungen und Zahlungen für Junglandwirte, Rinderkennzeichnungsverordnung, Schulmilch-, Schulobst- und Schulgemüseprogramm sowie Beihilfeanträge zu Marktordnungsmaßnahmen im Weinbereich.

e) Entlastungspaket für die Land- und Forstwirtschaft

Die österreichische Bundesregierung hat im Juni 2020 ein umfangreiches Entlastungspaket für die heimische Land- und Forstwirtschaft im Ausmaß von 400 Millionen € vorgelegt, die dafür notwendigen Gesetz- und Verordnungsentwürfe sind in Ausarbeitung.⁷ Ziel ist die Stärkung einer leistungsfähigen und flächendeckenden Land- und Forstwirtschaft, die die Versorgung mit Lebensmitteln und Holzprodukten sichert. Die geplanten steuer- und sozialpolitischen Maßnahmen sollen rückwirkend mit 01.01.2020 wirksam werden und umfassen:

- Anhebung der steuerlichen Buchführungsgrenzen;
 - Anpassung der forstlichen Einheitswerte;
 - Anhebung der Umsatzgrenze für landwirtschaftliche Nebentätigkeiten;
 - Steuerliche Ergebnisglättung durch einen dreijährigen Durchrechnungszeitraum;
 - Steuerliche Erleichterungen bei der forstlichen Kalamitätsnutzung;
 - Sozialpolitische Entlastungen (Angleichung der Krankenversicherungs-Mindestbeitragsgrundlage, Senkung des anzurechnenden fiktiven Ausgedinges, Entfall des Solidaritätsbeitrages der Bauernpensionisten).
- Schließlich kommen den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben auch die von der Bundesregierung geplanten allgemeinen steuerlichen Entlastungsmaßnahmen (Senkung des Steuersatzes der Lohn- und Einkommenssteuer für die 1. Tarifstufe, Kinderbonus) zugute.

2. Landesebene

Auch im Zuständigkeitsbereich der Bundesländer wurden einzelne Maßnahmen zur Existenzsicherung landwirtschaftlicher Betriebe getroffen. Um den markanten Umsatzeinbrüchen in Buschenschankbetrieben entgegenzuwirken, wurden die Buschenschankgesetze von NÖ und Wien dahingehend geändert, dass die Ausschankzeiten bis Jahresende 2020 verlängert wurden.⁸

⁷ BauernZeitung.at 17.06.2020.

⁸ NÖ LGBl 7045 idF 44/2020; für Wien: Wiener Zeitung 11.05.2020

Doi 10.5281/zenodo.4005802

COVID 19-Measures taken in Bulgaria

Minko Georgiev

Assoc. Prof. Dr.

Dafinka Grozdanova

PhD student

Agricultural University, Plovdiv (Bulgaria)

According to the Ministry of Health (MH), the COVID - 19 infections in Bulgaria started on 08.03.2020. As of June the 22nd, 3 905 cases were reported and the recorded deaths were 199.

In compliance with article 57 paragraph 1 of the Constitution of Bulgaria a "state of emergency" has entered into force on 13.03.2020. A new Law on Measures and Actions during the State of Emergency and overcoming the consequences (LMASEOC) had been adopted by the government. The Health Act (HA) and the Civil Penalty Codex were amended accordingly. In total, 99 Orders by the Minister of Health¹ have been issued for the introduction of the measures for combating the Covid-19. As of 14.05.2020 the wording "State of Emergency" is been replaced by the wording "Emergency epidemic Situation" with a deadline 30.06.2020.

The doctrine however argues whether a minister can impose "measures" throughout a general administrative act. According to Valchev, 2020², the act must be a normative act.

The measures taken that have been imposed:

Measures of coordination: the National Crisis-management Staff for combating Covid-19 has been established as well as a Single unified system for registration and information RD-01-150/25.03.2020, RD-01-158/26.03.2020.

Medical measures: It has been adopted a list of:

- Covid-29 diagnostic centers RD-01-193/10.04.2020

- Hospitals for "uncomplicated" and "intensive" patients RD-01-159/27.03.2020

-Instructions for Mandatory isolation RD-01-130/17.03.2020 and mandatory hospitalization RD-01-129/16.03.2020 (14/28 day quarantine) as well as symptoms for detection of the coronavirus specified in RD-01-166/30.03.2020

The wearing of protective equipment/masks: RD-01-168/30.03.2020 has become mandatory.

¹ The orders are RD – 01 - ...

² Valchev, D. 2020 about the virus, law and other important things, Lex.bg, available in electronic format on 20.04.2020.

- Treatment with Hydroxychloroquine Sulfate and Azithromycin Dispersible RD-01-266/14.05.2020 was allowed in hospitals.

Disinfection: Cleaning algorithms have been introduced.

Movement restrictions: Quarantine for the people and settlements have been introduced:

- City of Bansko RD-01-132/17.03.2020 and the village of Panicherevo RD-01-217/14.04.2020 are isolated for 14 days (canceled).

For the same period an isolation has been put on all of the arrivals coming from certain countries listed in RD-01-130/17.03.2020; RD-01-183/06.04.2020.

A border crossing regime has been applied at the borders of the country by RD-01-127/16.03.2020; RD-01-128/16.03.2020; RD-01-183/06.04.2020.

The transit through the Bulgarian's territory is also limited by RD-01-334/12.06.2020 and RD-01-140/19.03.2020.

By order РД-01-143/20.03.2020 checkpoints outside provincial centres were settled up and the entries and exits to the cities at regional level were limited.

A special regime for managing the Easter holidays has been introduced through order RD-01-224/16.04.2020.

Cluster limitation and physical distance: the teaching process was only conducted through distance form of learning. Sports, cultural, conferences events, visits in the parks have been forbidden by orders RD-01-124/13.03.2020; RD-01-131/17.03.2020.

By order RD-01-144/22.03.2020 the food establishments were only allowed to work for food delivery to address.

Separation as regards the risky groups: Persons under 60 are prohibited to do their shopping for food and medicine from 8.30 to 10.30 hours RD-01-124/13.03.2020.

Limited export: of quinine-based drugs RD-01-141/19.03.2020.

Guidelines for the instructions of the Ministry of Health as regards the functioning of medical institutions, kindergartens, nurseries, shops, fitness, libraries, theaters.

Restrictions related to agricultural sector and the farmers: New organization of the farmers' markets and the sale of products have been introduced by RD-01-179/06.04.2020. On 28 of April the Bulgarian Prime minister stated that despite of corona restrictive measures sectors such as Agriculture, Construction and IT continued to operate. Seasonal agricultural workers were allowed to be hired again; agricultural land started to be cultivated by virtue of RD-01-196/10.04.2020. On the farmers market it is only allowed food to be offered by farmers RD-01-199/11.04.2020.

Ban on the trade at the farmers' markets by RD-01-218/15.04.2020 during Easter Holiday was applied.

On 20-th of April began "loosening" of the measures RD-01-236/24.04.2020. Medical consultations and immunizations RD-01-225/20.04.2020, planned operations RD-01-243/29.04.2020, "assisted reproductions" RD-01-238/26.04.2020 have started again. However the export of Analgin-Chinin RD-01-237/24.04.2020 remains limited.

From 26.04 on walks in the parks № RD-01-239/26.04.2020 were allowed, and from 01.05.2020 the national parks RD-01-247/01.05.2020 were reopened.

From 6.05.2020 on the checkpoints outside provincial centres were removed and restrictions limiting the inter-city travel lifted order RD-01-251/05.05.2020. The food consumption (nutrition) indoor at public sites and the use of outdoor swimming pools (RD-01-249/03.05.2020) were restored. Museums, libraries, cinemas are allowed to operate with a maximum of 30% of their capacity (RD-01-256/11.05.2020); sports events are still under restrictions (RD-01-259/11.05.2020). The "separation" of adults in shopping is preserved.

The anti-epidemic measures applied on 14.05-14.06.2020 have been alleviated by order RD-01-272/20.05.2020. The mall centers are re-opened again (18.05), the entry and transit through the Bulgarian territory for of the citizens coming from the European Economic Area, Turkey, Serbia, Northern Macedonia, Montenegro has been facilitated with RD-01-275/20.05.2020 and RD-01-274/21.05.2020. The kindergartens mention in order RD-01-270/19.05.2020 are foreseen to be reopened on 21.05.2020. On 01.06.2020 forewords it is possible to move to the neighboring countries. The use of protective masks is extended by order RD-01-262 /14.05.2020.

By order RD-01-337/13.06.2020, anti-epidemiological measures have been extended for the period 15.06.2020 until 30.06.2020. During public transport, in pharmacies and hospitals wearing of facial mask remains to be mandatory. The schools and the universities remained closed; visits in the hospitals are prohibited. The restrictions for entering and passing through the territory of the country as regards order RD-01-334/12.06.2020 are gradually being dropped down.

The list of the countries from which citizens will be put under quarantine once they entered in Bulgaria imposed by order RD-01-341/17.06.2020 is decreasing constantly. As of 20.06.2020 the quarantine for arrivals from Sweden, Great Britain, Northern Ireland and Belgium continues to be applied by RD-01-338/13.06.2020. Cultural and sports events are allowed if the capacity of the establishment is filled up to 50%.

The "separation" of people more than 60 years of age when shopping RD-01-277/ 26.05.2020 is eliminated.

By Decree 70/2020 of the Bulgarian President the established unconstitutionality of Art. 63, paragraphs 2 to 7 was referred to the Constitutional Court, due to the reason that the fundamental rights of people are affected; the principle of the law is violated. The case is essentially pending.

The Supreme Administrative Court has canceled 4 orders concerning the extraordinary measures - case N 3706 from 2020, due to illegally imposed preliminary execution. The final decision is forthcoming. With Decree N55 of 30.03.2020, the Council of Ministers introduces economic measures for the closed enterprises. The compensation is the so called "60/40 measure"³. The Agricultural sector has

³ Decree 55, the state will cover 60 % of employees' insurable earnings as well as the social insurance contributions owed by the employer and at the expense of employers remain 40 %.

not been covered by this measure. The extraordinary measure for Agriculture is pointed out in Regulation 1305/2013 where it is foreseen to increase the budget of the Rural Development Program 2014-2020 by 2 %.

The subsidies are released for:

Livestock: cattle - 53 BGN leva⁴; buffaloes - 63 BGN leva; sheep/goats - 10 BGN leva; poultry - 0.08 BGN leva; pigs – BGN leva; beehives - 5 BGN leva.

"Crop production": vegetables in the open areas – 65 BGN leva/decare; or 65 BGN leva on every 1,000 BGN leva of income according to the submitted annual tax state payment declaration for 2020) revenue under an annual tax return for 2020. The industry will choose which approach to apply; support for vegetables in the greenhouses- 540 BGN leva/decare; fruits - 50 BGN leva /decare; rose production - BGN 90 / decare and for wine grapes - 30 BGN leva/decare.

For the other producers it is 30 BGN leva for each permanent appointed worker.

The total maximum value of support - 7000 euros for the manufacturers, and for small and medium enterprises - 50,000 euros.

The European Commission has approved a € 150 million (approx. BGN 294 million) Bulgarian scheme to support small and medium-sized enterprises (SMEs) in the context of the coronavirus outbreak. The scheme was approved under the State aid Temporary Framework adopted by the Commission on 19 March 2020, as amended on 3 April 2020.

Bulgaria notified to the Commission under the Temporary Framework a State aid scheme with an estimated budget of € 150 million (approx. BGN 294 million) to support companies affected by the coronavirus outbreak.

Under the scheme, the public support will take the form of equity and quasi-equity investments.

The scheme, which will be open to SMEs active in all sectors with certain exceptions defined by Bulgaria, aims at enhancing access to liquidity by those companies, which are most severely affected by the economic impact of the coronavirus outbreak, thus helping them to continue their activities, start investments and maintain employment.

The Commission found that the Bulgarian scheme is in line with the conditions set out in the Temporary Framework. In particular, (i) the support will not exceed € 800,000 per company as provided by the Temporary Framework, (ii) equity and quasi-equity will be granted only to solvent companies, and (iii) aid can be granted until 31 December 2020.

The Commission therefore concluded that the Bulgarian measure is necessary, appropriate and proportionate to remedy a serious disturbance in the economy of a Member State, in line with Article 107(3)(b) TFEU and the conditions set out in the Temporary Framework.

On this basis, the Commission approved the measures under EU State aid rules.

⁴ 1 EUR = 1.95583 BGN.

Doi 10.5281/zenodo.4005802

State aid scheme: Temporary support for primary agricultural enterprises in the COVID-19 outbreak in Finland

Pälvi Huotari

CEO, Farmers' Social Insurance Institution (Finland)

1. Planned action

The support is in the form of direct grants. It aims to support companies in the primary agricultural sector whose markets have diminished substantially or disappeared completely due to the coronavirus outbreak and thereafter companies are experiencing economic difficulties.

The Finnish scheme is open to companies operating in primary agricultural production (TFEU ANNEX I products), excluding fishery and aquaculture products.

The amount of the grant is at least € 5.000 and at most € 10.000 for a maximum period of 6 months. The aid can cover 80 % of the company's essential adaptation needs.

The aid authority is the Centre for Economic Development, Transport and the Environment.

2. Economic impact of the COVID-19 outbreak

The difficulties in the primary product sector are due to the sudden change in consumption patterns. Most of the restaurants are closed or functioning under heavy restrictions and therefore food products are sold mainly through conventional retail market channels. Therefore, niche products, tailored for restaurants or direct sales, are facing severe difficulties, when markets either have declined substantially or have fallen away totally. There are also other, non-food annex I products that are facing similar impacts on their markets with obstacles in their marketing channels and customer loss. The losses for the companies referred to herein are estimated to be multiple times higher than the available public funding allocated for this scheme.

3. Fulfilment of state aid rules

The state aid is granted under the Temporary Framework.

The aid is granted to companies that were not in difficulty before the COVID-19 outbreak. The cumulated support does not exceed € 100.000 per company as provided by the Temporary Framework for companies active in the primary agricultural production. Aid under the scheme can be granted until 31 December 2020.

4. Objective

The objective is to prevent negative economic and employment impacts by providing support to companies in order to adapt and continue to operate after the crisis. The scheme helps companies cover their immediate liquidity needs and thus ensure they can continue their core activities during the crisis.

5. Legal basis

Act on State Budget (Laki valtion talousarviosta, 423/1988)

The grant decisions will base on the Act on Discretionary Government Transfers (Valtionavustuslaki, 688/2001, <https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2001/en20010688>).

Specific rules are laid down by government decree (Valtioneuvoston asetus maatalouden alku-tuotannon yritysten väliaikaisesta tuesta, 370/2020).

6. Budget

The total notified budget of the temporary agricultural primary production aid scheme is EUR 30 million.

Les conséquences du confinement sur les produits agricoles en France: L'adaptation des cahiers des charges des produits laitiers et carnés bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine

Christine LEBEL

Maître de conférences HDR (CRJFC, EA 3225)

UFR SJEPE (Université de Franche-Comté)

Vice-Président de l'AFDR (France)

Les fromages d'appellation d'origine protégée ou d'indication géographique protégées (AOP-IGP), qui représentent 15 % de la filière lait en France, sont mis en péril par le coronavirus. Un mois après le début du confinement, les producteurs de fromages AOP ou IGP ont subi de plein fouet le changement de consommation des Français confinés et la perte d'un certain nombre de débouchés. La vente pour l'ensemble des produits des AOP et IGP Laitières a chuté de 60% en raison de l'arrêt de la restauration hors domicile et la fermeture des rayons à la coupe dans la grande distribution, ainsi que l'absence de vente directe en zone touristique conduisant parfait à l'arrêt de la fabrication ou de la collecte du lait dans 16 filières d'appellation, et parfois contraignant à détruire du lait ou des fromages dans une dizaine de filières AOP, représentant sur la période du 15 mars au 30 avril 2020, une perte de chiffre d'affaires au minimum de 157 000 000 €. ¹ Par ailleurs, le confinement et la chute des ventes s'est produit dans certains cas, au moment du pic saisonnier de collecte du lait, ce qui a été notamment le cas pour le fromage de Comté.

Les filières se sont organisées afin de limiter les pertes au niveau régional par la mise en place de plateforme de produits régionaux, drive fermiers, référencements des points de vente en ligne. C'est ainsi que diverses initiatives se sont multipliées pour favoriser ces circuits de vente locaux. Puis, progressivement les cahiers des charges ont été modifiés, afin d'adapter les conditions de fabrication des produits pour en favoriser le stockage des fromages. C'est ainsi qu'une vingtaine de cahiers des charges des AOP, IGP et labels rouges ont été assouplis temporairement entre le 8 avril et le 7 mai 2020² par arrêtés du ministère de l'agriculture.

Toutefois, le sort d'un millier de tonnes de fromages de première qualité, dont la durée de vie est limitée, restait néanmoins incertain début mai, avant la fin du confinement, la réouverture des rayons de fromages à la coupe et les marchés de plein air, et corrélativement celui d'une dizaine de milliers d'emplois de ce secteur économique. Pour cela, les professionnels du secteur ont créé un collectif « Soutenons nos fromages » afin de soutenir les 50 AOP, les 10 IGP laitières ainsi que tous les acteurs de la filière touchés par la crise sanitaire, de l'éleveur, aux fromagers et en passant par les distributeurs.

¹ Selon le Conseil National des appellations d'origine laitières (CNAOL)

² Bleu d'Auvergne, Brocciu, Charolais, Comté, Emmental, Emmental français est-central, Fourme d'Ambert, Fourme de Montbrison, Gruyère, Laguiole, Mâconnais, Morbier, Ossau-Iraty, Rocamadour, Roquefort, Saint-Nectaire, Sainte-Maure de Touraine,

Il en est de même pour les produits carnés, pour les mêmes raisons. Ainsi, les cahiers des charges de nombreuses viandes sous signe de qualité (Label rouge, AOP et IGP) ont été temporairement assouplis, par des arrêtés parus au milieu du mois avril 2020. Ce n'est pas moins d'une vingtaine de textes concernant les veaux, les ovins, les volailles fermières Label rouge et le porc noir de Bigorre AOP. Contrairement à la filière fromagère, où les modifications visent essentiellement la modification du délai entre la collecte du lait et la « mise en fabrication » des fromages, les modifications sont plus variées dans le secteur de la viande.

Pour les veaux et agneaux, l'âge et le poids maximum sont augmentés. En effet, la désorganisation des circuits de commercialisation provoque « des retards dans la sortie » de ces animaux. De plus, la fréquence de paillage normalement exigée par les cahiers des charges est réduite, à cause de difficultés de transport de paille pendant la période de confinement. Par ailleurs, le temps minimal passé en exploitation pour les animaux qui n'y sont pas nés (nourris au lait entier), est réduit en raison de la difficulté de rotation de ces animaux dans ces établissements. Pour les volailles, poulets et pintades, principalement, les arrêtés modifiant les cahiers des charges permettent de modifier l'alimentation.

Summary of state measures concerning corona-virus in agriculture in Germany

José Martínez

Prof. Dr., Institut für Landwirtschaftsrecht, Universität Göttingen (Germany)

1. Agriculture is a "systemically relevant infrastructure"

On 23 March 2020 the Bundeskabinett (Federal Cabinet/Government) for the first time expressly declared the agriculture and food industry to be a "systemically relevant infrastructure". The term "systemically relevant infrastructure" is not a standardised legal term, but it is a consequence of the constitutional obligation to ensure efficient agriculture.¹ The agriculture and food industry is obliged to maintain the agricultural production during the corona-virus pandemic, which requires especially financial security, working supply chains, access to all necessary means of production, including work force.

2. Regulations

Therefore the following regulations were enacted in Germany:

a) Regulations concerning work force

Incentives and placement for work in agriculture

- The Bundesagentur für Arbeit (Federal Employment Agency) has issued a general approval in order to enable foreigners without a ban on employment to work in agriculture as quickly as possible.
- In order to increase the financial incentives to take up secondary employment as a seasonal worker, legal reliefs regarding the secondary income in agricultural work has been enacted for:
 - recipients of Kurzarbeitergeld (short-time work benefits)
 - unemployed people
 - asylum seekers
 - persons in early retirement (income-limit has been raised significantly in the statutory pension insurance and has been completely abolished in the special pension insurance for farmers)
 - recipients of payments under the Bundesausbildungsförderungsgesetz (Ba-fög-Law)
- More flexibility in the transfer of employees: Employee transfers between different sectors of the economy or between different companies requiring permission under the Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (Law on the Transfer of Employees) are now possible without such permission.

¹ Martínez, Corona - Die Land- und Ernährungswirtschaft als systemrelevante Infrastruktur, beck-blog 23.03.2020.

- Seasonal workers are exempt from the current immigration restrictions.
- Establishing free placement platforms for local workers. The platforms connect farmers and citizens in order to place them for work in agriculture.

Making working time arrangements more flexible

- The Bundesarbeitsministerium (Federal Ministry of Labour) has enacted a regulation that allows an extension of the maximum working time per day from 10 to 12 hours for a limited period. The minimum rest period can be reduced to 9 hours.

Extension of the 70-day rule

- The 70-day-rule from the social security law allows short-term employments with no social security obligation and no income limit. Whereas such short-term employments were so far possible for up to 70 days, now short-term employments are possible up to 115 days until 31.10.2020.

b) Regulations concerning securing liquidity

- The Landwirtschaftliche Rentenbank (development bank for agriculture) has launched a liquidity assurance programme for agricultural and forestry enterprises, gardening and winegrowing as well as fisheries and aquaculture enterprises that have been adversely affected by the Corona crisis. To secure liquidity, the bank issues loans that include a repayment-free year.
- This liquidity assurance programme is flanked by a state guarantee programme.
- Corona emergency aid: Amount: EUR 9,000-15,000; application condition: economic difficulties resulting from Corona + company must not have been in economic difficulties before March 2020 + damage occurring after 11.03.2020.
- Deferment of contributions for social security and for contributions for the Tierseuchenkasse (animal disease insurance).
- The obligation to apply for insolvency for companies is suspended until 30.09.2020 if the insolvency has been caused by the effects of the Corona crisis and if there are reasonable expectations of recovery.

c) Regulations concerning supply chains and necessary means of production

- In order to ensure the nationwide availability of goods for daily consumption (food), driving and rest periods in working day transport have been made more flexible and separate fast lanes have been created.
- The ban on driving on Sundays and public holidays for trucks has been abolished and exemptions have been made for the use of rest areas and truck stops for driving personnel.
- Checks at exit points and border inspection stations of animal transports are reduced to the legally required level.
- Protection against dismissal for lease contracts: Farmers who have difficulties in paying their leases due to the Corona crisis cannot be unilaterally terminated until 30.06.2020.

- Small agricultural enterprises are entitled to refuse their payments in continuous obligations, which are necessary for the appropriate continuation of the farm, until 30.06.2020, if they cannot provide the payment or cannot do so without endangering the economic basis of the farm.

COVID-Measures in Hungary

Martin Milán Csirszki

PhD student, University of Miskolc and Ferenc Mádl Institute of Comparative Law (Hungary)

Unfortunately, we can say that each sector of the agriculture has suffered serious losses due to the pandemic, nevertheless the food supply remained uninterrupted and ensured in Hungary. The most important measures taken by the Hungarian Government and the Ministry of Agriculture are of financial nature.

The Ministry has developed the National Food Economy Crisis Management Programme as part of the Economic Protection Action Plan, and the Government provided 25 billion Hungarian forints (approximately 70,5 million euros) within its framework for the agricultural producers, producer organisations and food industry enterprises in order to address the economic impact of the pandemic.¹ The transitional subsidy may take the form of a non-repayable grant, an interest rate subsidy or a guarantee fee subsidy. The applicants shall be enterprises dealing with primary agricultural production, food processing, forestry, hunting or fishing.²

Under the construction of the so-called 'Agrár Széchenyi Card', agricultural enterprises can apply for a current account loan (an overdraft) up to a maximum loan amount of 200 million Hungarian forints per enterprise for a period of one, two or three years if the eligibility conditions are met. The Government provides a full interest rate subsidy, a full guarantee fee subsidy, and a full administration costs subsidy for the loans during the entire period, but other costs in connection with the loans may also be taken over completely by the Government in some cases.³

Within the framework of Economic Protection Action Plan, there are a number of measures that has been taken in connection with taxation: reducing the burden on employers and employees will be extended to a part of the ornamental horticulture sector, wine producers, brandy producers and small-scale breweries until 30 June; reducing the social contribution tax by 2 percentage points; postponing the deadlines for annual reports and tax declarations to 30 September; speeding up the process of VAT-refunds (from 75 to 30 days in case of a normal taxpayer, from 30 to 20 days in case of the so-called reliable taxpayers).

¹ Government Resolution no. 1196/2020. (IV. 30.) on providing additional resources for tackling the economic problems caused by the coronavirus pandemic in the agricultural sector under the Economic Protection Action Plan.

² Decree no. 20/2020. (VI. 19.) of the Minister of Agriculture on laying down general conditions for the application of transitional subsidy for agricultural and food processing enterprises in difficulty due to the coronavirus pandemic, 2. § (1) and (3).

³ Decree no. 14/2020. (IV. 10.) of the Minister of Agriculture on the de minimis aid provided to the construction of Agrár Széchenyi Card within the framework of Economic Protection Action Plan.

Besides these, the agricultural sector was exempted from the obligation to pay water resources contributions during the state of danger triggered by the pandemic.⁴

The Ministry of Agriculture managed to ensure that agricultural work was unhindered even during the curfew and that foreign seasonal agricultural workers could also enter the country. The commander-in-chief of the police decided that the citizens of neighbouring states and Hungarian citizens with no Hungarian residence could enter Hungary in order that the labour force demand of the agricultural sector be ensured.⁵

In order to ensure the smooth running of production, bearing in mind the special labour needs of the agricultural sector, the rules for working in the agricultural sector under simplified employment have become more flexible. In 2020 the yearly limit of casual and seasonal work can be 180 days instead of 120 days.⁶

According to the Hungarian minister of agriculture, the most emphasised aim after the crisis should be the further development. In light of this, the Ministry of Agriculture has announced a new agricultural investment tender package worth 80 billion Hungarian forints (approximately 225 million euros) for the livestock and horticultural sectors.

Furthermore, a new website called 'Termelői kosár' (Producers' basket) was launched by the Ministry in order to provide an online trading platform, which helps agricultural producers find their costumers even during the more difficult situation of social distancing.

⁴ Decree no. 123/2020. (IV. 16.) of the Government on the fulfillment of the obligation to pay water resources contribution during the state of danger.

⁵ Announcement of the commander-in-chief of the police (6 May, 2020).

⁶ Act LVIII of 2020, 169. §.

Special Measures on Agriculture, Food Production and Food supply chain due to COVID-19 in Portugal

Tiago Picão de Abreu

Lawyer, Lisbon (Portugal)

Similar to what occurred in other European jurisdictions, the COVID-19 pandemic led to several legislative changes in all economic sectors in Portugal. The Portuguese Government was obliged to provide support credit lines, change administrative and procedural requirements, and adapt the existing legislation in accordance with the current needs and limitations. In addition to the general measures to all sectors, such as support financing lines, several other measures were specifically designed for the agricultural sector (non-exhaustive list):

1. Promotion and Solidarity

A new online platform “**Alimente quem o Alimenta**” (“Feed who Feeds you”) developed by the Ministry of Agriculture was launched at www.alimentequemoalimenta.pt. This platform for the promotion and dissemination of short food supply chains aims to bring together producers and consumers and to encourage the consumption of local products, as well as to dynamize local markets.

DOURO + SOLIDÁRIO! The Douro and Port Wine Institute, jointly with representatives of production and trade in the Douro Demarcated Region, promote a campaign aimed at providing an antiseptic solution for alcohol base (alcohol gel) to hospital centers in the North Region.

2. Rural development – PDR2020

Assignment of advances to settle payment requests under the PDR2020 measure, with subsequent settlement.

The deadlines for submitting applications, in the context of ongoing announcements, are extended by 30 days.

A set of integrated measures has been established in the LEADER measure, which aims to promote and streamline the marketing channels for **local food products (short food supply chains)**, expanding the possibilities of disposal to specific concentration points, located in the geographical area of production, in addition to local markets (Ordinance No. 86/2020, of 4 April, amended by Ordinance No. 107/2020, of 4 May).

3. Market Measures – Organisations of Fruit and Vegetable Producers

Allocation of **advances** to settle payment requests under the Operational Programs for Fruits and Vegetables (Paragraph a) of No. 2 - Resolution of the Council of Ministers No. 10-A / 2020, of 13 March).

Withdrawals from the market – Support to Fruit and Vegetable Producers’ Organizations with difficulties in disposing due to market losses that, within the scope of their Operational Programs, withdraw products from the market to deliver them to private institutions of social solidarity and to the Food Bank . Under this measure, support is 40 % of the average market value in the previous five years, and eligibility for the products “raspberry”, “blackberry”, “blueberry” and “strawberry” (Ordinance no. 88-E / 2020, of April 6)

Withdrawals from the market – Expansion of the universe of admissible destinations for products withdrawn by Fruit and Vegetable Producers’ Organizations, so that, alongside with charitable organizations, penitentiary institutions and holiday camps other institutions can also benefit from this action such as children’s hospitals and nursing homes (Order No. 4946-A / 2020, 23 April).

4. Market Measures – Private Storage

Granting of **aid for private storage**, in order to restore the balance of supply and demand, for the following products: skimmed-milk powder; butter; cheese; beef; sheep and goat meat.

5. Credit Lines

Subsidized credit line to support the flower sector, worth € 30M (in operation).

6. Vineyard and Wine Sector

Eligibility of expenses proven to be supported by beneficiaries in initiatives or actions canceled or postponed for reasons related to COVID-19 (in operation).

No penalty for projects that, due to the negative impacts resulting from COVID-19, do not reach the budget or the expected financial execution rate (in operation).

Flexibility in the execution period of the projects: extension until the end of 2021 of the projects contracted for 2020 that are in progress (in operation).

Extension and priority for payments of support for the production of alcohol for hospital and pharmaceutical purposes, within the scope of the by-product distillation measure (Ordinance No. 82-A / 2020, of 30 March)

Allocation of € 10M from the financial envelope of the National Support Plan for the wine sector to create measures aimed at minimizing the effects of the pandemic COVID-19 (crisis distillation and crisis storage) (under study and operationalization).

7. Other Administrative Measures

Temporary easing of communications to the National Animal Information and Registration System.

The extension of the legal deadlines for the application of individual identification in cattle up to 50 days of age and in small ruminants up to 10 months of age is authorized, applicable during the period declared as a State of Emergency.

Suspension of face-to-face training actions for farmers, giving priority to the continuity of theoretical training by electronic means.

The validity of the identification cards of the responsible technicians, sales operators and applicators of plant protection products, including specialized applicators, is extended.

Corona virus related measures in agriculture, food processing and food supply in Slovenia

Franci Avsec

*Dr., Faculty of Economy and Informatics, University of Novo mesto
(Slovenia)*

In Slovenia, the pandemic of contagious disease Covid-19 was declared with a decree issued by the minister of health on 12 March 2020. The decree entered into force the same day at 6 pm.¹

On 15 March 2020 the public transport of passengers was temporarily stopped.² On 19 March 2020, a temporary general ban on the movement and on gathering of people in public places and areas in the Republic of Slovenia followed. Several exceptions from the ban were foreseen, including those necessary for the supply of the population and animals with necessary products (food, feed, medicines etc.) and for travelling to perform work tasks and carrying out necessary activities, including agriculture and forestry.³

The State Assembly adopted a special Act which introduced temporary measures with a view to provide sufficient food supply to the population due to the consequences of the SARS-CoV-2 (COVID-19) pandemic, the prevention of the spread of viral infection, the protection of human health and life, the possibility of restricting trade in agricultural products, foodstuffs or animals intended for human consumption, restrictions on forest wood assortments, measures in the field of veterinary medicine, plant protection products and agricultural plant seed, extension of the mandate of the Chamber of Agriculture and Forestry of Slovenia and some other related measures.

This Act foresaw extraordinary measures for regulation the food market that could be taken during the pandemic if a sufficient supply with food could not be ensured in any other way: restrictions of placing certain products on the market, price control, appointment of temporary operators (if the head, members and employees of the holding would be unable to carry out agricultural activities due to infection) and temporary installation, use or maintenance of storage facilities of agricultural products or foodstuffs by the state.

The state did not charge rent or part of the rent (depending on the maximum amount of allowed aid) for the farmland and other state-owned immovables during the period of the declared pandemic of the infectious disease COVID-19 in the territory of the Republic of Slovenia, ie from 13 March 2020 until the cancellation of the declaration of the pandemic.⁴

¹ Decree on declaration of contagious disease SARS-Cov-2 (COVID-19), Official Journal RS, No. 19/20 and 68/20.

² Ordinance on the restriction of public transport of passengers in the Republic of Slovenia, Official Journal RS, No. 24/20, 54/20 and 65/2.

³ Ordinance on the temporary prohibition of the gathering of people at public meetings at public events and other events in public places in the Republic of Slovenia. Official Journal RS, No. 30/20 and 38/20.

⁴ Act on Additional Liquidity to the Economy to Mitigate the Effects of the COVID-19 Infectious Disease Epidemic, Official Journal RS, No. 61/20, Art. 34.

Another Act regulated conditions for a partial reimbursement of wage compensations paid to employees with employers who were temporarily unable to provide work due to the consequences of the pandemic, the reimbursement of salary compensations to workers who were unable to perform work due to the ordered quarantine and the suspension of the payment of social security contributions for workers, self-employed persons and farmers.⁵

Farmers included in the compulsory pension and disability insurance on the basis of agricultural or forestry activities who were infected with the COVID-19 were entitled to financial assistance for the duration of incapacity for work. Farmers were entitled also to financial compensation on the basis of the income foregone due to the corona virus outbreak.

⁵ Act Determining the Intervention Measures to Contain the COVID-19 Epidemic and Mitigate its Consequences for Citizens and the Economy, Official Journal RS, No. 49/20 and 61/20.

Doi 10.5281/zenodo.4005802

Legislative Developments, as a result of COVID 19, in Spain

Juan Manuel López Torres

ASAJA Lawyer (Spain)

Royal Decree 463/2020, of March 14, instituting a state of alarm for the management of the health crisis situation caused by COVID-19, as the compulsory starting point in the topic. The aforementioned norm, which declares a state of alarm, considers the agri-food sector strategic and establishes that the authorities will adopt the necessary measures to guarantee food supply and, with it, agricultural, live-stock, agro-food industries, as well as food distribution until the consumer. Likewise, customs transit is guaranteed.

Within this background, through **Royal Decree-Law 8/2020, of March 17**, extraordinary urgent measures applies to the agrarian sector to face the economic and social impact of COVID-19. These measures are: Extraordinary benefit for self-employed or self-employed workers due to end of activity, Line of loans guaranteed by the State with up to € 100,000 million, Aid in the form of direct subsidies, repayable advances or tax advantages to those companies and SMEs that have been affected by the COVID-19 crisis and Postponement of drought credits in 2017.

In this same period, the essential nature of the agro-food activity (agriculture, livestock, aquaculture, fishing and food industry) is recognized in the **Annex to Royal Decree-Law 10/2020, of March 29, which regulates a permit recoverable paid for working people employed who do not provide essential services, in order to reduce the mobility of the population in the context of the fight against COVID-19**.

Likewise, within **Royal Decree-Law 11/2020, of March 31, which adopts urgent complementary measures in the social and economic field to face COVID-19**, support measures have been adopted for the self-employed, such as tax holiday on the payment of Social Security contributions based on exceptional circumstances or requesting the deferment of payment of your debts with Social Security.

Through **Royal Decree-Law 13/2020, of April 7**, certain urgent measures have been adopted, of a temporary nature, in the field of agricultural employment. With them, it is intended to guarantee the availability of labor to meet the needs of farmers and ranchers. To do this, it enables potential workers to combine some social benefits with the remuneration obtained from work, through a procedure that prioritizes the situation of the unemployed person and the fact that they reside close to the workplace.

In order to improve the viability of the agrarian sector, through **Royal Decree-Law 15/2020, of April 21, of complementary urgent measures to support the economy and employment**, the inclusion rules in the Special System of self-employed agricultural workers (SETA). For this, all the conditions that were required until now related to the economy of the farmers are eliminated, facilitating their incorporation to small farmers and ranchers who are engaged in agricultural activity. Likewise, it is included as a measure related to the agrarian sector: Reduction of the resulting quotas during the periods of inactivity in 2020 for workers with a maximum of 55 real days paid in 2019.

To make it easier for farmers and ranchers to manage the CAP in the current circumstances of the health alert, through **Order APA / 377/2020, of April 28, which modifies, for the year 2020, various deadlines established in the Royal Decrees 1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 and 1078/2014, all of them dated December 19, issued for the application in Spain of the Common Agricultural Policy**, the duration of the period of single application of the CAP until June 15, 2020 and other related periods.

Lastly, the **Royal Decree-Law 19/2020, of May 26, which adopts complementary measures in agrarian, scientific, economic, employment, Social Security and tax matters to mitigate the effects of COVID-19**, in agricultural matters, it comes primarily extend for 3 months content of the Royal Decree-Law 13/2020, in order to ensure sufficient manpower to meet the summer farming.

Corona measures of the Swiss Confederation concerning agriculture¹

Andreas Schib

MLaw, Universität Luzern (Switzerland)

On 1 April 2020, the Swiss Federal Council decided on comprehensive measures to cushion the economic consequences of coronavirus for agriculture.² The package of measures for the economy as a whole amounts to over CHF 60 billion. These measures are intended to ensure the supply of the population on the one hand and to prevent a collapse in prices on the markets on the other. It also relieves the meat industry with longer payment periods and relaxes control regulations. The most important measures and regulations relating to agriculture will be briefly summarised below.

1. Health measures

The hygiene and social distancing rules also apply in agriculture. People in self-quarantine or self-isolation are advised to stay at home and avoid contact with other people and animals as much as possible.

2. Protection concept

Where non-family labour is employed on a farm, the holdings concerned must have a protection scheme.

3. Seasonal workers

The employment of seasonal workers is still possible. For the entry of foreign seasonal workers, proof of employment and a settlement permit are still required. Employees on short-time work can take up interim employment without the income earned from this being offset against the short-time work compensation.

4. Field work

Field work is still possible in principle. If several people work together, the hygiene and clearance rules must be observed.

5. Compensation for economic losses

The measures decided by the Federal Council to cushion the economic consequences of the Corona crisis also apply in principle to agriculture. Farmers can apply for bridging loans and short-time work

¹ Source: www.blw.admin.ch.

² Verordnung über die Massnahmen zur Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus im Landwirtschaftsbereich (COVID-19-Verordnung Landwirtschaft).

will be extended to agricultural employees. In the event of liquidity shortages, operating aid loans may be granted. The payment of direct payments and individual crop contributions may be brought forward. Direct payments are also paid if the authorities order measures and as a result certain direct payment regulations can no longer be complied with. Provided farmers meet the general requirements, they also have access to bridging loans guaranteed by the Confederation.

6. Short time work

Farmers can apply for short-time working for their employees at the relevant cantonal offices. In this case, unemployment insurance pays part of the wage costs for those employees whose normal working hours are reduced.

7. Compensation for loss of earnings

Farmers who manage agricultural holdings can, like other self-employed persons, claim compensation for loss of income. The conditions are the same. Anyone who is self-employed and suffers a loss of income due to the closure of a business or the ban on events ordered by federal law is entitled to compensation.

8. Wine industry

Wine sales in Switzerland have collapsed massively as a result of the closure of catering establishments and the ban on events. For this reason, the Federal Council decided on 20 May 2020 to provide the Swiss wine industry with extraordinary support amounting to CHF 10 million.³ This support is based on two pillars:

- Declassification of AOC (certificate of protected designation of origin) wine as table wine; granting a contribution of a maximum of 2 francs per litre.
- Reduction of the maximum yields set by the cantons for the 2020 wine harvest.

9. Supply of production and food

According to the Swiss Federal Office for Agriculture (FOAG), the supply of agricultural inputs such as animal feed to farms is generally guaranteed. Similarly, no supply bottlenecks for plant protection products are known and the supply of food to the Swiss population is also guaranteed. The international movement of goods and the import of food also functions well.

³ Verordnung über die ausserordentliche finanzielle Unterstützung der Deklassierung von Wein mit kontrollierter Ursprungsbezeichnung zu Tafelwein im Zusammenhang mit dem Coronavirus (COVID-19-Verordnung Deklassierung von Wein) vom 20. Mai 2020, SR 916.141.

Doi 10.5281/zenodo.4005802

Covid-19 Agri-food Measures in the United Kingdom

Michael Cardwell

Prof. of Agricultural Law, University of Leeds (UK)

1. Labour

In April 2020, the UK Government confirmed that workers who had been furloughed could seek alternative employment as fruit and vegetable pickers.¹ It has been estimated that the UK needs around 80,000 casual and seasonal employees annually to pick such food, with this measure being therefore welcomed on the basis that it would ‘help farmers feed the nation’.² To further respond to this lack of man-power, a UK cross-industry online platform was created to link fruit and vegetables farms to job-seekers.³

2. Administration of Support Schemes

Extended windows to submit applications for multiple support schemes were put in place, including the Basic Payment Scheme, Countryside Stewardship Scheme and Environmental Stewardship Scheme (from 15 May 2020 to 15 June 2020).⁴ In the case of England, for example, this extension was carried into effect through The Direct Payments to Farmers (Application Deadlines) (Coronavirus) (Amendment) (England) Regulations 2020, SI 2020 No. 510; and The Common Agricultural Policy (Control and Enforcement, Cross-Compliance, Scrutiny of Transactions and Appeals) (Coronavirus) (Amendment) (England) Regulations 2020, SI 2020 No. 477.

¹ Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA), Seasonal work on farms: guidance for workers (29 April 2020): <https://www.gov.uk/guidance/seasonal-work-on-farms-guidance-for-workers>. Due to Brexit having taken effect on 31 January 2020 and the end of the EU principle of free movement of persons, there were already challenges in recruiting agricultural worker in the UK: see e.g., L. Petetin, ‘Cloud Nine or Down to Earth? The Implications of a No Deal Brexit on Agriculture’ (The UK in a Changing Europe, 15 August 2019): <https://ukan-deu.ac.uk/cloud-nine-or-down-to-earth-the-implications-of-a-no-deal-brexite-on-agriculture/>.

² Country Land and Business Association, ‘Government Clarifies Furloughing Rules after CLA Lobbying’ (7 April 2020): <https://www.cla.org.uk/government-clarifies-furloughing-rules-after-cla-lobbying>.

³ See Pick for Britain: www.pickforbritain.org.uk.

⁴ DEFRA, Extra month to claim for farm payments (27 April 2020): <https://www.gov.uk/government/news/extra-month-to-claim-for-farm-payments>.

3. Financial Support

To solve cash flow issues, bridging payments were made available for unpaid claims in respect of the Countryside Stewardship Scheme and Environmental Stewardship Scheme;⁵ and over 3,800 payments worth around £43m were made to farmers and land managers by the end of May 2020.⁶

Dedicated financial support was made available to dairy farmers affected by Covid-19 in England and Wales.⁷ Under the Dairy Response Fund in England and the Welsh Dairy Support Scheme, they were able to access up to £10,000 each to help them to overcome challenges in respect of excess milk, lower prices and reduced demand from the hospitality sector.

In addition, the more general Self-employment Income Support Scheme may offer income support to those working in agriculture who are either self-employed or members of a partnership.⁸ The amount of support was originally calculated by reference to 80% of average monthly trading profits up to a maximum of £2,500 per month; and the Scheme has since been extended (at a reduced rate).

4. Competition Law

Alongside financial support for the dairy sector, there has been relaxation of competition rules.⁹ Under The Competition Act 1998 (Dairy Produce) (Coronavirus) (Public Policy Exclusion) Order 2020, SI 2020 No. 481, agreements between dairy produce suppliers and agreements between logistics service providers which are intended to address the effects or likely effects of coronavirus on the demand for dairy produce in the UK are excluded from the Chapter 1 prohibition in the Competition Act 1998.¹⁰ And similar provisions apply in the groceries sector: The Competition Act 1998 (Groceries) (Coronavirus) (Public Policy Exclusion) Order 2020, SI 2020 No. 369.

⁵ DEFRA, Bridging payments give cash injection for stewardship customers (28 April 2020): <https://www.gov.uk/government/news/bridging-payments-give-cash-injection-for-stewardship-customers>.

⁶ Rural Payments Agency, Bridging payments for stewardship agreements complete (1 June 2020): <https://www.gov.uk/government/news/bridging-payments-for-stewardship-agreements-complete>.

⁷ See, eg, DEFRA, New funding to support dairy farmers through coronavirus (6 May 2020): <https://www.gov.uk/government/news/new-funding-to-support-dairy-farmers-through-coronavirus>.

⁸ HM Revenue and Customs, Check if you can claim a grant through the Self-Employment Income Support Scheme (first published on 26 March 2020): <https://www.gov.uk/guidance/claim-a-grant-through-the-coronavirus-covid-19-self-employment-income-support-scheme>.

⁹ DEFRA et al, Dairy industry to join together to manage milk supply (17 April 2020): <https://www.gov.uk/government/news/dairy-industry-to-join-together-to-manage-milk-supply>. For this and further measures applicable in respect of the dairy sector, see House of Lords, 'Dairy Farming: Coronavirus: Written question - HL3681' (29 April 2020): <https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-question/Lords/2020-04-29/HL3681/>.

¹⁰ The Chapter 1 prohibition as a general rule precludes 'agreements between undertakings, decisions by associations of undertakings or concerted practices which – (a) may affect trade within the United Kingdom, and (b) have as their object or effect the prevention, restriction or distortion of competition within the United Kingdom': Competition Act 1998, s. 2(1).

5. Working Practices

Guidelines have been published for those working in food businesses and also, more specifically, seasonal workers on fruit and vegetable farms, these extending to social distancing and other mitigating actions.¹¹

6. Food and Essential Supplies

Government guidance has been issued in respect of accessing food and essential supplies.¹² In the case of persons categorised as ‘clinically extremely vulnerable’, this guidance extended to: (i) the delivery of a government food box to their home (until 31 July 2000); and DEFRA passing their details to the supermarkets in order for their names to be added to the priority list for food delivery slots.

7. Schools

Government guidance has been issued which states that, during the Covid-19 outbreak, schools are expected to continue supporting children eligible for benefits-related free school meals who are at home.¹³ And, following the intervention of the Premier League footballer Marcus Rashford,¹⁴ this support has been extended to cover the provision of vouchers to support pupils eligible for free school meals over the summer holiday period (the COVID Summer Food Fund).¹⁵ There has, however, been considerable evidence of difficulties in the operation of vouchers, with delays and other technical hitches.¹⁶ Further, at the end of March 2020, the Government suspended the School Fruit and Vegetable Scheme;¹⁷ and, following findings that the diets of disadvantaged children had contained less fruit and vegetables following school closures,¹⁸ there have been calls for it to be reinstated.¹⁹

¹¹ DEFRA et al, Guidance for food businesses on coronavirus (COVID-19) (last updated on 26 June 2020): <https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-food-businesses/guidance-for-food-businesses-on-coronavirus-covid-19>; and Agriculture and Horticulture Development Board, Best practices to avoid the spread of coronavirus for seasonal workers on fruit and vegetable farms: <https://ahdb.org.uk/coronavirus/social-distancing-farm-businesses>.

¹² DEFRA, Coronavirus (COVID-19): Accessing food and essential supplies (first published on 29 April 2020): <https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-accessing-food-and-essential-supplies>.

¹³ Department for Education, Providing free school meals during the coronavirus (COVID-19) outbreak (last updated on 15 July 2020): <https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-free-school-meals-guidance/covid-19-free-school-meals-guidance-for-schools>.

¹⁴ See, e.g., BBC, ‘Marcus Rashford calls for government free school meals U-turn’ (15 June 2020): <https://www.bbc.co.uk/sport/football/53042684>.

¹⁵ Department for Education, COVID-19 Summer School Fund (first published on 25 June 2020): <https://www.gov.uk/guidance/covid-summer-food-fund>.

¹⁶ See, e.g., J, Burns, ‘Schools give emergency food to families with nothing to eat’ (BBC, 21 April 2020): <https://www.bbc.co.uk/news/education-52325332>.

¹⁷ School Fruit and Vegetable Scheme: <https://assets.nhs.uk/prod/documents/SFVS-factfile-2017.pdf>.

¹⁸ G. Defeyter and E. Mann, The Free School Meal Voucher Scheme: What are children actually eating and drinking? (2020): <https://northumbria-cdn.azureedge.net/-/media/corporate-website/new-sitecore-gallery/news/documents/pdf/covid-19-free-school-meal-vouchers-final.pdf?modified=20200605160553>.

¹⁹ See, e.g., M. Busby, ‘Calls to restart fruit and vegetable scheme in English schools’ (Guardian, 30 June 2020).

Latin America facing COVID19 effects in Food Systems

Leticia A. Bourges

Dr., General Secretary of CEDR

1. Introduction

FAO and ECLAC consider that the impact of the crisis deriving from COVID-19 will be much more important than any previous crisis.¹

During the pandemic isolation, one of the problem has been to ensure food access. This creates a need to ensure that the logistic system functions to maintain the viability of food supply chain and to implement policies in order to support the most vulnerable part of population whose incomes derive especially from the informal economy or who were in a special situation (mothers or children, schooled or not).² In 2018, there were already 42,5 million people suffering hunger in the region, but the people suffering food insecurity (uncertainty in quality or quantity terms) has risen to a third of the population.³

Assuring the viability of food supply has generated the necessity to officially declare that an activity involves essential, strategic or of public interest, needing particular public and population support.

The COVID-19 effects have been shown in food demand and food availability. This has required special attention to be paid to ensure production and trade. The impact in each country differs among them because of the different economic, geographic and political characteristics of each of them.

2. Provisions concerning agricultural production

In order to ensure normal functioning of the food supply chain, the maintainance of agricultural production is vital.

¹ FAO-CELAC, Sécurité alimentaire pendant la pandémie de la COVID-19, 2020.

² http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/rlc/docs/covid19/declaracion_26paises.pdf In April, the ministries from 26 countries of the region have signed a declaration El Covid-19 y los Riesgos en las Cadenas de Abastecimiento de Alimentos (COVID-19 and the risks in food supply chain), taking into account the need to take state measures and to communicate and coordinate among them.

³ FAO-CELAC, Sécurité alimentaire pendant la pandémie de la COVID-19, 2020. Idem, p.3 and ss. Hunger: Guatemala 15.2%, Bolivia 17%, Venezuela 21%. Other nutrition concerns are added: undernutrition, chronic malnutrition, obesity. Food Security Information Network, 2020: in 2019, almost 20 million people have been assessed as being in acute food insecurity.

One of the big concerns has been the access to imported inputs and capital; but also labour, in particular seasonal labour, hand labour⁴ – notably for horticulture – and related professionals (agronomists, veterinarians etc.).

The variations in the rates of exchange have a great impact on inputs and so on the evolution of production. In reference to inputs, it is relevant to ensure access to them in order to warrant production and productivity. This means facilitation of transport but also acquisition by favoured credit lines (Colombia AgroProduce or Panama new Green line of credit; Costa Rica INDER has established a moratorium; Dominican Republic, a grace period) or tax policy. The financial aid and the measures related to logistics have been vital for family farms as food demand has generally decreased and the local sites for selling have been generally closed from the first moment of the pandemic.

Others risks consist of the difficulties to access in delivery, deposit, storage and commercialization. The lack or deficiency in storage has been noted.

The state of infrastructure is also a relevant point to be taken into consideration in direct relation to the ability to overcome this pandemic time.⁵ In this area, the structural deficits have been relaxed.

The permission to circulate labour has been necessary in agricultural and related activities, such as delivery and commercialization. Even at the first lockdown, transport of agricultural products was exempted from restrictions. The state assumed the need for labour circulation, notably in relation to seasonal workers and immigrant workers, their migration documents and the COVID-19 information and protection. In Chile, a guide has been elaborated by INDAP (Institute for agricultural development)⁶ in order to provide extreme care, to restrict visitors and to recommend sanitary care. Similar measures concerning fishing and aquaculture have been elaborated.⁷

The rescheduling, moratorium, and interest diminution in credits have been stated as tools to contribute to the normal evolution of farms.

3. Provisions concerning food trade

In the region concerned, the isolation or health security measures imposed to stop the spread of virus included in most of the countries a lockdown of economic activities that has impacted the power of the part of a large section of the population, and not only those getting their income from informal

⁴ Haiti in the first place, followed by Honduras, Guatemala, St. Vincent Grenadines, Antigua and Barbuda, the multi-national state of Bolivia, Peru, St. Lucia and Trinidad and Tobago, are the most at-risk countries as a significant disruption in labour availability would have the greatest impact on food production (FAO-CELAC, Sécurité alimentaire pendant la pandémie de la COVID-19, 2020, p.14).

⁵ Political decisions may have a great impact. In Argentina, some provinces have close borders affecting the normal work at farms with a crossing-border-surface.

⁶ <https://www.indap.gob.cl/docs/default-source/default-document-library/manual-indap-recomendaciones-covid19-para-peque%C3%B1a-agricultura.pdf?sfvrsn=0>

In Peru : <https://www.gob.pe/institucion/minagri/informes-publicaciones/570059-protocolo-para-la-actividad-agricola-frente-al-covid-19>.

⁷ In Peru:

https://www.sanipes.gob.pe/documentos_sanipes/guias/2020/6fbfc97de22bdb44dce39944d28621d7.pdf

In Chile: <http://www.sernapesca.cl/informacion-utilidad/plan-de-accion-coronavirus>.

economy or precarious employment, to acquire what they need. The variations in purchasing power directly influence food demand. Certain Latin American countries forecast decreases in the economy of at least 5%.⁸

The isolation or restrictions imposed on mobility have severely impacted several sectors but especially the supply chain. Food availability and accessibility are the characteristics that have been most affected by that restrictive framework.

From the point of view of the economic actors of the food supply chain, declaring them essential activities has been vital to their survival and to ensure food security, notably in big cities. Nevertheless, restricting the mobility of population has changed the way of purchasing, making more relevant short routes or proximity of shops at the same time that popular markets have been closed or adapted.⁹ Additionally, protocols should have been elaborated in particular for those spaces like open air markets, as they are vital to family or small farmers. Also, there is need to reduce also food losses and waste, improve storage and improve ways to link smallholder farmers to markets.

It should have been taken into consideration that any alteration in availability of supply will provoke a significant variation in prices. The same occurs when some information has circulated in relation to the consumption of some products (e.g. eating more oranges). Prices may also be impacted by alterations in international trade flows. Monitoring prices and informing consumers in detail should have been assumed more seriously by state authorities.

In the context of COVID-19, the isolation and the consequent diminution in economic activities have given a diminution in some raw material, notably oil or cereals. In fact, trade almost stopped until protocols were elaborated and put in place. Border controls increased and other tests or new controls were stated. Nevertheless, the restrictive situation imposes an updating or a simplification of administrative processes.

In reference to food or agricultural trade, it should be taken into consideration that Latin America countries are greatly food exporters, but in the Caribbean there are some net importer countries.¹⁰ In the first case, the economy may be affected by the alteration in agricultural international trade flows as those countries are greatly dependant on incomes thus generated. The exchange rate is also a sensible question for those countries.

Some countries have suspended tariffs on medicines, sanitary implements and food (Antigua&Barbuda, El Salvador) or have strengthened their integration (free movement of food stuff between Nicaragua and Honduras). Also, the private sector has risen as an important actor.¹¹

⁸ IMF, World Economic Outlook Update, 2020. Global growth is projected at -4.9 percent in 2020 while projection for Latin America is around -10%.

⁹ Lima Market has organized delivery.

¹⁰ Some of the Caribbean countries import more than 80% of the food they consume.

¹¹ In Dec. 2018, the Conference of Heads of Government of the Craibbean Community concluded that deeper involvement of the Private sector in integration process will be beneficial. Its structured participation has been achieved by the formation of the CARICOM Private Sector Organization (CPSO), July 2019. There is a strongly need of improving trade-related infrastructure as well as integrating transport and logistic systems, seasonal workers movement, and rules of investments.

Food accessibility has been affected by the alteration in purchasing power. COVID-19 has given rise to new groups of population that have problems in accessing food different from most people because of living in remote areas or being older or having different capacities. The food aid that was given before the pandemic had to be redesigned in some cases – like school meals – but also the places and routes of distribution to make possible the access to food. Policies should have paid attention to the protection of basic consumption needs of the vulnerable population and ensuring emergency food needs.

Another problem related to access to food is the need to prevent nutrition problems: malnutrition, undernutrition and others. There has been an increase in the consumption of elaborated/processed foodstuffs, with a diminution of fresh food and some shocks of consumption because of panic and misinformation. These consumption habits in pandemic time have impacted on the food supply chain but also on health parameters. In addition, the nutrition problems increased by a diminution in physical activity and all these result in health troubles that will impact on health systems.¹²

4. Conclusions

The COVID-19 has shown the relevance of agriculture and the complexity of the food system, but also the need of a systemic approach.

Assuring food in available and accessible terms is determinant to maintaining people's nutritive balance. Monitoring the volatility of prices because of food supply chain deficits and considering taking action in order to stabilize the payment chain have been also key policies that governments have had to take into account to ensure that the food supply chain for basic products continues uninterrupted. The pandemic has also made clear that international trade flows are necessary to ensure food security.

The target of the new measures is to maintain a continuous and sustainable food supply chain at local, regional and global level. Decision makers must prevent themselves from stating any measure that may affect food supply chain integrity or that restricts the internal movement of food stuff, and at the same time they must take into consideration the assurance of the health of workers and actors of the chain and the hygiene of the product.

The exposure to the virus is different at the different stages of supply chain, therefore the sanitary protocols are so important in this chain – it is the vital support of all society.

Supply chains are being challenged and underlying weaknesses in the agro-investment infrastructure are now coming to the fore. It is important to avoid accumulation, minimize the food loss and waste and to increase food resilience, by stimulating local production and informed consumption.¹³

There is no doubt that pandemic teaches some concepts that have been defended for a long time. Agriculture is an essential activity that has its own natural calendar, even with a small financial contribution to the gross internal product it is at the basis of all economy and human society. Agriculture is the basis of every food system but it is also an invisible network in the social foundations.

¹² V: ECLAC, Sistemas alimentarios y Covid-19 en América Latina y el Caribe, 2020.

¹³ Argentinian Food Guide http://www.msal.gov.ar/images/stories/bes/graficos/0000000817cnt-2016-04_Guia_Alimentaria_completa_web.pdf Jamaica: https://jis.gov.jm/radio_programs/over-700-thousand-pounds-of-produce-sold-under-say-yes-to-fresh-campaign/.